

ТИПОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ОШИБОК ЕЁ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Шарипова Нилуфар Немат кизи

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086717>

Аннотация: Статья посвящена анализу типичных ошибок в формах согласования и управления, которые часто встречаются в речи современных носителей русского языка. Рассматриваются примеры из письменных работ школьников и устной речи публичных лиц, выделяются основные причины возникновения таких ошибок. Особое внимание уделяется сложностям выбора правильной формы управления, обусловленным как грамматическими, так и лексическими факторами. Автор предлагает пути устранения данных ошибок, подчёркивая важность развития языковой компетенции и навыков анализа синтаксических связей в предложении.

Ключевые слова: согласование, управление, синтаксические нормы, грамматические ошибки, лексико-грамматические связи, языковая компетенция, устранение ошибок.

Одной из наиболее распространённых проблем в речи современных носителей русского языка является нарушение синтаксических норм. В частности, анализ письменных работ учащихся средних и старших классов позволяет выявить частые ошибки в формах согласования и управления. Например: «с лицом, исчерченном (вместо исчерченным) морщинами...»;

«Ключ бьёт из расселины берега, превратившийся (вместо превратившегося) в небольшой овраг»;

«Листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающемся (вместо выдающегося) на лиловом фоне тучи...»;

«уверенность в победу» (вместо в победе);

«оплатить за квартиру» (вместо внести оплату за квартиру или заплатить квартплату).

Подобные ошибки нередко встречаются и в устной речи, в том числе в выступлениях публичных лиц на телевидении. Их появление связано, прежде всего, с неумением говорящих устанавливать грамматические связи между членами предложения, а также с трудностями выбора правильной формы управления. [1]

Следует отметить, что проблема управления до сих пор остаётся актуальной и недостаточно изученной. Многие исследователи подчёркивают двойственную природу этого явления: управление относится не только к грамматике, но и к лексике. Форма управления тесно связана с семантикой конкретного слова. Например: уделять (оказывать) внимание кому? чему?;

проявлять внимание к кому? к чему?; сосредоточивать (акцентировать, заострять, останавливать) внимание на ком? на чём?.

Для устранения подобных ошибок необходимо развивать у учащихся навыки анализа синтаксических связей, а также расширять их лексический запас и понимание семантических особенностей слов. Важную роль играет систематическая работа над грамматическими нормами и практика использования правильных форм в устной и письменной речи.[2]

Преодоление ошибок в согласовании и управлении требует комплексного подхода, включающего как теоретическое изучение норм, так и их активное применение в коммуникативной практике.

При формировании словосочетаний с управлением необходимо учитывать три ключевых аспекта:

1. выбор падежной формы зависимого слова;
2. наличие или отсутствие предлога в структуре словосочетания;
3. семантические особенности используемых словоформ.

Например, чтобы указать на объект, к которому направлено действие, выраженное глаголом, в одних случаях требуется существительное в винительном падеже без предлога (например, «писать письмо»), а в других — в предложном падеже с предлогом (например, «вспомнить о письме»). Аналогично, место действия может быть выражено различными способами: сравните «жить в Поволжье» и «жить на Урале», «уехать в Крым» и «ехать на Кавказ». Иногда допустимы два варианта управления для выражения одного. Кроме того, выбор формы зависимого слова может зависеть от приставки в главном слове: сравните «ехать в город» и «наехать на изгородь».

Правильное использование предложно-падежных форм зависимых слов имеет большое значение для построения грамматически корректных синтаксических конструкций. Однако в современной речи часто встречаются ошибки, связанные с нарушением норм управления. Среди наиболее распространённых можно выделить следующие:

1. Замена беспредложных конструкций на предложные:
«жажда в деятельности» вместо «жажда деятельности»;
«уделить внимание на орфографию» вместо «уделить внимание орфографии».
2. Употребление беспредложных конструкций вместо предложных:
«отличать звук и букву» вместо «отличать звук от буквы»;
«вселять страх противнику» вместо «вселять страх в противника».
3. Необоснованное расширение сферы использования предлогов:
«отметить о недостатках» вместо «отметить недостатки»;
«полагать о достоинствах» вместо «полагать достоинства».
4. Ошибки в выборе предлога:
«скучать за ним» вместо «скучать о нём».

Подобные ошибки возникают из-за недостаточного знания норм управления, а также под влиянием разговорной речи или языковой интерференции. Для их устранения важно систематически изучать правила управления, обращать внимание на семантику слов и практиковать построение корректных словосочетаний в устной и письменной речи.[5]

Активное использование предлога о с глаголами, которые традиционно не требуют предлога, связано с расширением значения «говорения» на другие глаголы, даже если этот смысловой компонент в них отсутствует или выражен слабо. Например, глаголы говорить о недостатках или спорить о достоинствах изначально содержат идею обсуждения, однако в современной речи предлог о часто добавляется к глаголам, где это не предусмотрено нормой.[4]

Чтобы избежать ошибок в управлении, важно учитывать не только лексическое значение слов, но и грамматические особенности конструкций. Например, словосочетание обеспечить кого (что) чем означает снабжение в достаточном количестве (например, обеспечить Вооружённые Силы надёжной техникой). В то же время конструкция обеспечить кому (чему), что подразумевает гарантию или создание определённых условий (например, обеспечить больному качественный уход). Различие между купить молоко и купить молока заключается в том, что родительный падеж указывает на часть объекта, а винительный — на целый предмет.

При выборе предлога также важно учитывать его смысловые оттенки. Например, для выражения причинно-следственных связей используются

синонимичные предлоги ввиду, вследствие, по причине, благодаря. Однако их употребление зависит от контекста. Так, правильно сказать: ввиду предстоящего отъезда (событие ещё не произошло), но вследствие прошедших дождей (событие уже завершилось).

Для устранения подобных ошибок необходима систематическая и целенаправленная работа, которую следует начинать уже в школе. Контроль за устной речью учащихся должен сопровождаться регулярными тренировочными упражнениями. Например, синтаксический разбор предложений помогает развить навыки согласования прилагательных и причастий с определяемыми словами. Однако часто основное внимание уделяется лишь выделению членов предложения, тогда как постановка вопросов между словами позволяет установить логические связи и выяснить, к какому элементу конструкции относятся зависимые слова.

Подобная система упражнений направлена на устранение речевых ошибок у школьников и расширение их активного словарного запаса. Это одна из ключевых задач, стоящих перед учителем-словесником в современной школе, ведь уровень речевой культуры молодёжи напрямую влияет на общий культурный уровень будущих поколений. Формирование грамотной, выразительной и богатой речи учащихся — это не только образовательная, но и социальная миссия, которая способствует сохранению и развитию языковых традиций.

Список литературы:

1. Валгина, Н.С. Современный русский язык: Синтаксис / Н.С. Валгина. — М.: Высшая школа, 2003. — 432 с.
2. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. — М.: Айрис-пресс, 2015. — 448 с.
3. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском языке / Д.Э. Розенталь. — М.: Оникс, 2010. — 416 с.
4. Скворцов, Л.И. Культура русской речи: словарь-справочник / Л.И. Скворцов. — М.: Академия, 2008. — 224 с.
5. Пашкова, Л. С. типичные ошибки в формах согласования
6. и управления и пути их устранения. Русский язык и литература. всё для учителя! 33 № 12 (12) декабрь 2011 г.